

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭЛЕКТРОННОМ УПРАВЛЕНИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Собиржонов Одилжон Кодиржонович

Студент магистратуры Ташкентского Юридического Университета

sobirjonov228@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11563563>

Введение

В контексте современного цифрового развития, электронное управление превращается в ключевой аспект функционирования государственных структур. Стремительное продвижение технологий искусственного интеллекта (ИИ) дает возможность существенного улучшения эффективности управленческих процессов. Однако, несмотря на всеобъемлющий характер этого внедрения, существует необходимость в анализе результатов и эффективности использования ИИ в электронном управлении. Данный исследовательский проект нацелен на критический анализ эффективности применения технологий ИИ в государственном управлении, в сфере электронной администрации. Основная задача состоит в выявлении факторов, определяющих успех или неудачу применения ИИ, а также разработке стратегий и методов оптимизации для улучшения процессов управления в цифровой эпохе.

Актуальность исследования

В наше время применение технологий искусственного интеллекта в государственном управлении остается одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем, когда речь заходит о модернизации и оптимизации работы государственных структур. Развитие искусственного интеллекта переосмыслило методы обработки данных, принятия решений и взаимодействия государственных организаций с гражданами. Эти технологии не только предлагают новые возможности для повышения эффективности управления, но и представляют собой вызовы, требующие серьезного анализа и разработки подходов к их решению.

Значимость обсуждаемой темы подтверждается не только быстрым прогрессом технологий, но и широким внедрением искусственного интеллекта в различные аспекты государственной деятельности, начиная от автоматизации рутинных процессов и заканчивая прогнозированием будущих событий и трендов. Повышение эффективности использования искусственного интеллекта в электронном управлении становится стратегическим приоритетом, поскольку успешная реализация таких

проектов может существенно улучшить конкурентоспособность государства на мировой арене.

Современная мировая обстановка требует усовершенствования государственного управления в направлении большей гибкости, адаптивности и оперативности. Технологии искусственного интеллекта являются ключевым инструментом для решения этой проблемы, предоставляя возможности для улучшения оперативности принятия решений, оптимизации использования ресурсов и повышения качества предоставляемых государственных услуг.

Более того, в условиях постоянной динамики информационной среды и возрастающей потребности в обработке и анализе данных применение технологий искусственного интеллекта становится неотъемлемой частью процесса модернизации государственного управления. Это стимулирует интерес к проведению исследований, направленных на анализ эффективности использования искусственного интеллекта в контексте государственных структур и управленческих практик.

В ответ на стремительное развитие цифровых технологий возникает необходимость активного использования искусственного интеллекта в рамках концепции разумного и инновационного управления, которая представляет собой эволюцию электронного правительства. Искусственный интеллект играет ключевую роль в обеспечении эффективности этой концепции, предоставляя инструменты для улучшения оперативности принятия решений, оптимизации использования ресурсов и повышения качества предоставляемых услуг. Введение термина "умное правительство"¹ свидетельствует о стремлении правительства приспособиться к динамичным и сложным сценариям и обеспечить устойчивость с помощью интеллектуальных технологий, которые способствуют развитию креативности, долговечности, экономической эффективности и устойчивости. Таким образом, использование искусственного интеллекта становится неотъемлемой составляющей процесса модернизации государственного управления,

¹ J.R. Gil-Garcia, J. Zhang, G. Puron-Cid Conceptualizing smartness in government: an integrative and multi-dimensional view

отражающейся в создании "умных" правительств, зависящих от обширных объемов данных, доступных через интернет².

Вопреки устоявшимся методам управления, внедрение искусственного интеллекта в различные сферы государственного управления, особенно в электронное управление, обусловлено несколькими основными моментами.

Во-первых, стремительные изменения в общественной среде, экономических условиях и социокультурной динамике требуют от органов управления гибкой и оперативной реакции на эти изменения. Применение технологий искусственного интеллекта в электронном управлении предоставляет возможности для быстрого анализа данных и прогнозирования, что является важным фактором в эффективном управлении в условиях неустойчивости.

Во-вторых, электронное управление обладает уникальными возможностями для оптимизации процессов принятия решений и эффективного использования ресурсов. Внедрение технологий искусственного интеллекта в электронное управление позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить качество анализа данных и принятия обоснованных решений на основе полученной информации.

Третья причина актуальности заключается в стремлении государственных структур к повышению качества обслуживания граждан в рамках электронного управления. Применение искусственного интеллекта в электронном управлении может значительно улучшить доступность и оперативность предоставления государственных услуг через цифровые платформы, что становится ключевым фактором в удовлетворении потребностей граждан.

Исследовательские вопросы:

1. Какие основные преимущества и сложности возникают при интеграции искусственного интеллекта в сферу электронного управления, и как эти аспекты сказываются на улучшении эффективности управленческих методов?
2. Какие стратегии и методы считаются ключевыми для эффективного внедрения и использования технологий искусственного интеллекта в системах электронного управления, и какие факторы могут

² Z.S. Alimul Haque M, S. Haque, M. Rahman, K. Kumar Potential applications of the internet of things in sustainable rural development in India

способствовать или препятствовать успешной интеграции этих технологий в деятельность государственных организаций?

Цель исследования.

Данное исследование направлено на систематический анализ применения различных видов технологий искусственного интеллекта, включая машинное обучение, нейронные сети и алгоритмы глубокого обучения, в контексте эффективного функционирования электронных систем управления и соблюдения правовых норм и нормативов. Также планируем проанализировать тенденции развития технологий ИИ и их потенциальное влияние на трансформацию государственного управления и правовой системы, а также выявить ключевые проблемы, возникающие при внедрении и использовании данных технологий. В рамках исследования будет проведен обзор существующих примеров успешного внедрения технологий ИИ в государственные структуры и правовую практику, с акцентом на лучшие практики и особенности их адаптации к конкретным условиям.

Структура статьи – введение, обзор литературы, методы, результаты, заключение, приложения, таблица

Литературный анализ.

А.В. Соколова , Ю.А. Палачевой, П.Г. Демидова, А.В. Чугунова О.Г. Филатова, S. Hashemi, М.В.Карлюка, А.Г.Колонина, Н.М. Маркоткина и Д.Р. Шефтеловича, K. Monfaredi, M. Masdari. S. Hatsu, E.K. Ngassam., S. Nyholm, J. Smids., Ефремова А.А., Клочкову Е.Н., Талапину Э.В., R. Lea, M. Blackstock М.М. Hassan, H.S. Albakr, H. Al-Dossari, Южакова В.Н., Старцева Я.Ю, Акопова Л.А., Карелова,

Методы.

В данной статье мы использовали разнообразные методы исследования для тщательного и объективного анализа применения искусственного интеллекта в электронном управлении. Наша основная цель заключалась в изучении успешных кейсов использования искусственного интеллекта в электронном управлении, выявлении ключевых факторов успеха и потенциальных проблем.

я применил статистические данные для количественного анализа использования искусственного интеллекта в электронном управлении. Это позволило нам выявить тенденции и закономерности, а также оценить эффективность применения ИИ.

Применение метода сравнительного анализа позволило нам выявить различные подходы и стратегии использования искусственного интеллекта в управлении электронным образом в различных странах и регионах. Мы сосредоточились на выявлении наилучших практик и подходов.

Я также провел анализ содержания документов и политик, связанных с применением искусственного интеллекта в электронном управлении. Наша цель состояла в выявлении ключевых принципов, стратегий и подходов, представленных в этих документах.

Исследование конкретных случаев использования искусственного интеллекта в электронном управлении и правовой системе помогло нам выявить успешные и неудачные практики, а также их влияние и последствия.

Наконец, проведение SWOT-анализа позволило нам идентифицировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в контексте применения искусственного интеллекта в электронном управлении и правовой сфере.

Результаты

Как говорил Стивен Хокинг «Успех в создании ИИ станет самым большим событием в истории человечества. К сожалению, он может оказаться и последним, если мы не научимся избегать рисков»³. Как сказал Дэйв Уотерс «Если люди доверяют искусственному интеллекту (ИИ) управление, люди, скорее всего, будут доверять ИИ и вашу работу»⁴

Согласно Григорию Бакунову, главному специалисту по технологическим инновациям в компании "Яндекс", искусственный интеллект в настоящее время является ключевым направлением развития. Главной целью нейронных сетей на данный момент является уменьшение нагрузки на человека в процессе принятия решений. Возможности этих сетей могут быть применены в различных областях, где требуется принятие простых решений. В ближайшие пять лет этот потенциал будет активно использоваться, что приведет к автоматизации процесса принятия решений, ранее осуществляемого человеком⁵.

В разных странах государства активно исследуют возможности применения искусственного интеллекта в экономике и управлении.

³ <http://contentmarketingpro.ru/quotes/50-luchshix-citat-ob-iskusstvennom-intellekte/>

⁴ <http://contentmarketingpro.ru/quotes/50-luchshix-citat-ob-iskusstvennom-intellekte/>

⁵ <https://www.skoltech.ru/media/bum-nejrosetej-kto-delaet-nejronnye-se;-zachem-oni-nuzhny-i-skolko-denegmogut-prinosit/>

Многие из них уже анонсировали свои стратегии в этой области. Электронное управление становится все более распространенным в современном мире, где государства используют цифровые технологии для повышения эффективности государственных услуг и взаимодействия с гражданами. Многие страны внедряют электронные системы голосования, что позволяет гражданам участвовать в выборах и референдумах, используя интернет и мобильные устройства. Электронное управление также применяется для улучшения прозрачности и открытости в государственных процессах, путем публикации информации о бюджете, законопроектах и деятельности правительства в открытом доступе в сети. Важным аспектом электронного управления является обеспечение безопасности данных и конфиденциальности информации, что требует разработки соответствующих правовых и технических механизмов защиты. Электронное управление способствует упрощению процедур взаимодействия с государством, уменьшению бюрократии и сокращению времени на получение государственных услуг, что повышает удовлетворенность граждан и общую эффективность работы администрации.

Начнем с того что алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) действительно становятся неотъемлемой частью современного электронного управления, играя ключевую роль в оптимизации процессов принятия решений и формирования стратегий развития. Их способность обрабатывать огромные объемы данных с высокой скоростью открывает новые возможности для анализа информации и выявления скрытых закономерностей, что в свою очередь позволяет предсказывать возможные сценарии развития событий⁶. Эти ценные инструменты ИИ предоставляют правительствам возможность принимать обоснованные решения на основе фактических данных и аналитических выводов, а также формировать эффективные стратегии развития в различных областях, от экономики до здравоохранения. Кроме того, использование ИИ в электронном управлении способствует повышению прозрачности и ответственности перед обществом, так как решения принимаются на основе объективных алгоритмов, а не субъективных оценок.

Мой взгляд на это заключается в том, что с развитием технологий искусственного интеллекта возникают новые возможности для оптимизации работы государственных структур. Они могут улучшить

⁶<https://www.linkedin.com/pulse/transforming-governance-role-artificial-intelligence-vikas-tiwari-sdoif>

качество предоставляемых услуг и ускорить процессы принятия решений. Кроме того, уровень безопасности и защиты данных также может быть усилен благодаря применению инновационных технологий. Фактически, многие страны уже активно внедряют системы искусственного интеллекта в различные сферы государственного управления. Например, в Китае внедрение технологий ИИ в систему мониторинга общественной безопасности позволило значительно снизить уровень преступности. Такие примеры показывают потенциал ИИ для улучшения жизни граждан и повышения эффективности государственных организаций⁷.

Однако, следует также учитывать этические и социальные аспекты применения ИИ в государственном управлении, включая защиту данных и приватность граждан, а также возможные негативные последствия автоматизации процессов, такие как потеря рабочих мест. Поэтому внедрение и использование ИИ должно осуществляться с соблюдением соответствующих норм и правил, а также при активном взаимодействии с обществом и экспертным сообществом.

Согласно опросу, проведенному Организацией Объединенных Наций в сфере электронного правительства в 2014 году, выявлено, что основными аспектами, вызывающими беспокойство у граждан при использовании услуг электронного правительства, являются вопросы конфиденциальности и безопасности⁸. Основные препятствия в обеспечении безопасности электронного правительства сводятся к обеспечению секретности, целостности и доступности данных. В документе официальной европейской инициативы "Безопасность систем электронного правительства" представлены 11 принципов и процедур обеспечения безопасности⁹.

Исследование роли и значимости Азиломарских принципов в контексте искусственного интеллекта представляет собой важную задачу, требующую глубокого анализа. Азиломарские принципы искусственного интеллекта представляют собой совокупность рекомендаций и принципов, выработанных на конференции по искусственному интеллекту в Азиломаре, штат Калифорния, в 2017 году. Эти принципы нацелены на обеспечение безопасного и этичного развития и применения

⁷ <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-pri-rassledovanii-prestupleniy-v-kitae/viewer>

⁸ I. Pe na-López, United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want, New York, NY, USA:United Nations, 2014.

⁹ M. Weber, T. Weiss, F. Gechter and R. Kriesten, "Approach for improved development of advanced driver assistance systems for future smart mobility concepts", *Auto. Intell. Syst.*, vol. 3, no. 1, pp1 2, Feb. 2023.

искусственного интеллекта и робототехники. Включающие в себя аспекты безопасности, прозрачности, ответственности, этики и взаимодействия между человеком и машиной, они стали основой для разработки этических руководящих принципов и стратегий в области искусственного интеллекта в различных странах мира. Таким образом, исследование данных принципов имеет значительное теоретическое и практическое значение для понимания этических и безопасных аспектов развития и применения искусственного интеллекта¹⁰.

Этот документ направлен на улучшение безопасности в электронном правительстве путем разработки технических методов оценки конфиденциальности, поощрения профессиональных и процедурных подходов к обеспечению конфиденциальности, а также обязательной и доступной оценки эффективности технологий безопасности в электронном правительстве. В контексте обеспечения безопасности электронного правительства акцентируется внимание на вопросах информационной безопасности.

Этические принципы играют фундаментальную роль в контексте применения электронного управления. Они не только устанавливают необходимые рамки для использования этой технологии, но и определяют стандарты ответственного поведения при создании и внедрении систем электронного управления в государственные структуры. Эффективное применение этических норм в этой сфере обеспечивает прозрачность, справедливость и защиту конфиденциальности данных в процессе использования электронного управления. Они также помогают предотвращать возможные негативные последствия, обеспечивая адекватную защиту прав и безопасность граждан при использовании электронного управления в государственном секторе.

В 2017 году правительство Канады выделило средства в размере 125 миллионов долларов на создание Панканадской стратегии в области искусственного интеллекта. Эта стратегия охватывает различные инициативы, включая создание институтов искусственного интеллекта, академических кафедр, программы по искусственному интеллекту и обществу, а также национальной программы искусственного интеллекта. Она базируется на партнерстве между Канадским институтом перспективных исследований (Торонто) и тремя центрами передового

¹⁰ <https://trends.rbc.ru/trends/futurology/64a3cc1b9a794735c9082718>

опыта: Институтом машинного интеллекта Альберты (Эдмонтон), Векторным институтом (Торонто) и Институтом алгоритмов обучения (Монреаль)¹¹.

В июле 2017 года Государственный совет Китая опубликовал план развития искусственного интеллекта следующего поколения, намечая высокоуровневые инициативы страны в этой области до 2030 года. Документ представляет широкий план инициативы Китая по развитию искусственного интеллекта, включая его приложения и цели до указанного срока¹². Стратегия включает в себя создание системы государственных услуг на основе искусственного интеллекта, охватывающую сферы от образования и здравоохранения до правосудия, а также предусматривает ключевую роль искусственного интеллекта в формировании политики.

Объединенные Арабские Эмираты также опубликовали национальную стратегию в области искусственного интеллекта до 2031 года, нацеленную на создание более интеллектуальной и эффективной нации. Эта стратегия направлена на стимулирование инвестиций в технологии искусственного интеллекта и создание инструментов для повышения эффективности и результативности государственного управления. Она предполагает сокращение государственных расходов на 50% и увеличение национального ВВП на 35%. Важно отметить, что ОАЭ стала первой страной, которая назначила министра по искусственному интеллекту в 2017 году¹³.

Изложенная информация о действиях правительств различных стран в области искусственного интеллекта проливает свет на значимость этой технологии для электронного управления. Инвестиции Канады в создание Панканадской стратегии в области искусственного интеллекта свидетельствуют о стремлении правительства к развитию интеллектуальных решений в государственных структурах. Подобные шаги, предпринятые Китаем и ОАЭ, указывают на глобальную тенденцию к внедрению искусственного интеллекта в электронное и государственное управление. Например, разработка национальных стратегий, подобных тем, которые проводятся в Канаде, Китае и ОАЭ, может стать важным

¹¹ <https://tass.ru/plus-one/4539234>

¹² <https://inbusiness.kz/ru/news/po-razrobtkam-i-prakticheskomu-primenenyu-ii-kitaj-zanimaet-vtoroe-mesto-prognozy-i-perspektivy>

¹³ <https://www.uae-consulting.com/novosti/nacionalnaya-strategiya-oae-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta-2646.html>

шагом в направлении создания эффективных систем электронного управления, основанных на принципах искусственного интеллекта.

В контексте развития электронного управления Эстония занимает выдающееся место. По официальным данным, 98% населения обладают цифровыми идентификационными документами (Digital ID), что свидетельствует о широком применении цифровых технологий среди граждан. Кроме того, 46,7% избирателей используют онлайн-голосование, что подчеркивает высокий уровень цифровой грамотности и принятия современных технологий в обществе¹⁴.

Страна уже в 1997 году приняла модель цифровизации, в результате чего в настоящее время 99% государственных услуг оказываются в цифровом формате. Это делает Эстонию одним из самых цифровых государств в мире и демонстрирует высокий уровень проникновения цифровых технологий в государственные структуры.

Внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, является ключевым элементом национальной стратегии Эстонии в области электронного правительства. Развитие такого "электронного государства" ставит перед страной задачу улучшения доступности и эффективности государственных услуг для граждан, а также подчеркивает стремление к инновационному развитию и модернизации государственного управления.

Искусственный интеллект используется для улучшения процесса обработки запросов граждан. Например, в рамках проекта "E-Government AI Lab" Эстония разработала систему искусственного интеллекта, которая будет анализировать запросы граждан и автоматически направлять их к соответствующим службам или специалистам для более оперативного решения проблемы¹⁵. Этот факт подчеркивает значительный вклад, который электронное управление и искусственный интеллект вносят в современные государственные службы. Проект "E-Government AI Lab" Эстонии является примером инновационного подхода к обработке запросов граждан, который способствует более оперативному решению проблем. Автоматическое направление запросов к соответствующим службам или специалистам с использованием системы искусственного интеллекта обеспечивает более быстрое и эффективное обслуживание

¹⁴ Estonia Digitised 99% of Its Public Services With the Aid of Blockchain [Электронный ресурс] // FINTECH BALTIC[сайт]. 12.03.2021. URL: <https://fintechbaltic.com/4292/fintechestonia/estonia-leads-the-e-government-race-by-digitising-99-of-its-public-services>

граждан. Такие технологии улучшают качество государственных услуг, делая их более доступными и удобными для населения. Это также демонстрирует стремление страны к развитию цифровых инноваций в сфере государственного управления

Следующим инновационным прорывом является применения Искусственного интеллекта для повышения качества образовательных услуг в Эстонии. Например, системы искусственного интеллекта будут использоваться для адаптации учебных материалов под индивидуальные потребности студентов, а также для оценки их успеваемости и предоставления персонализированных рекомендаций по обучению¹⁶. Этот факт является прекрасным примером того, как электронное управление и инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, могут совершенствовать образовательные услуги в стране. Применение систем искусственного интеллекта для адаптации учебных материалов под индивидуальные потребности студентов и оценки их успеваемости открывает новые возможности для эффективного обучения. Персонализированные рекомендации по обучению, предоставляемые с помощью искусственного интеллекта, помогут студентам лучше понимать учебный материал и развиваться в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями. Это не только повышает качество образовательных услуг, но и способствует развитию интеллектуального потенциала страны, что является важным аспектом электронного управления в области образования.

В рамках электронного управления в Эстонии искусственный интеллект играет ключевую роль в анализе данных и прогнозировании потребностей граждан в различных сферах, таких как здравоохранение и социальное обслуживание. Например, в стране разрабатываются и применяются системы искусственного интеллекта для анализа медицинских данных с целью предсказания возможных эпидемий или вспышек заболеваний. Это позволяет эффективнее управлять ресурсами и принимать меры по предотвращению распространения заболеваний. Использование искусственного интеллекта в электронном управлении Эстонии обеспечивает более точное и оперативное реагирование на вызовы, связанные с общественным здоровьем¹⁷, что способствует повышению эффективности государственных служб и обеспечивает

¹⁶ <https://www.hm.ee/en>

лучшее качество жизни для граждан. Эффективное использование искусственного интеллекта в электронном управлении Эстонии улучшает реагирование на вызовы общественного здоровья и социального обслуживания. Это способствует оптимизации государственных служб и повышает доверие граждан к электронным системам управления, что содействует устойчивому развитию страны.

Электронное управление требует комплексного подхода, где простое внедрение ИТ-компонента не является целью само по себе. Комплексные реформы электронного правительства должны охватывать три основных аспекта: процесс, готовность технологии и людей. Процесс внедрения начинается с технологического инжиниринга, который должен быть адаптирован к особенностям работы правительства. Без перестройки процессов, процедур и структур правительства в соответствии с требованиями электронного правительства, проекты в этой области рискуют провалиться. Вторым этапом идет внедрение технологий, аппаратного и программного обеспечения, которые следует рассматривать только после завершения перестройки процессов. И наконец, успех реформ зависит от принятия изменений со стороны сотрудников государственных департаментов и ведомств. Это одна из причин того, почему проекты электронного правительства, хотя могут быть успешными на пилотном уровне, сталкиваются с трудностями при масштабировании, когда не уделяется достаточного внимания обучению и привлечению персонала к новым подходам и технологиям.

Внедрение искусственного интеллекта в электронное управление может значительно улучшить процессы государственно-частного партнерства. Использование алгоритмов и машинного обучения позволяет эффективнее анализировать и обрабатывать данные о партнерских проектах, что способствует более точному прогнозированию и оценке результатов.

В контексте электронного правительства, искусственный интеллект может быть использован для создания универсальной платформы, объединяющей все государственные услуги. Алгоритмы могут адаптироваться под индивидуальные потребности пользователей, обеспечивая более персонализированный и удобный опыт.

Стандартизация уровня компьютеризации государственных услуг также может быть существенно упрощена с помощью искусственного интеллекта. Автоматизация процессов позволит быстрее и эффективнее

внедрять необходимые изменения и обеспечивать совместимость между различными сервисами.

Применение мобильных технологий для предоставления государственных услуг также может быть улучшено благодаря искусственному интеллекту. Системы AI могут обеспечить удобный и интуитивно понятный интерфейс для пользователей, а также предложить персонализированные рекомендации и подсказки, учитывая индивидуальные предпочтения и потребности каждого гражданина.

В современном контексте электронного управления, кибербезопасность занимает центральное место в обеспечении надежности и эффективности государственных систем. Ее важность проистекает из нескольких ключевых факторов. Прежде всего, кибербезопасность гарантирует защиту конфиденциальности, целостности и доступности данных, используемых в рамках электронного управления. Это необходимо для предотвращения несанкционированного доступа к государственным информационным ресурсам и их возможного воздействия. Кроме того, важно обеспечить безопасность личной информации граждан, которая может быть использована в электронных государственных сервисах. Например, в контексте электронного голосования или онлайн-государственных услуг, кибербезопасность играет решающую роль в защите личных данных и предотвращении их утечки или злоупотребления.

Кроме того, кибербезопасность обеспечивает стабильность и надежность электронной инфраструктуры, на которой базируются государственные системы управления. Защита критически важных информационных ресурсов, таких как системы энергетики, транспортные сети и коммуникационные системы, не только предотвращает возможные кибератаки, но и обеспечивает непрерывное функционирование государственных сервисов и организаций.

Кроме того, в сфере электронного управления кибербезопасность играет важную роль в обеспечении доверия граждан к государственным цифровым сервисам и технологиям. Открытость и доступность государственной информации требуют соответствующих мер безопасности, чтобы граждане могли чувствовать себя защищенными при использовании электронных сервисов правительства.

Внедрение систем искусственного интеллекта оказывает существенное воздействие на функционирование государственных служб

в современном информационном обществе. Этот процесс характеризуется переходом от ручной обработки документов к анализу и использованию данных в широком масштабе. В результате такого сдвига наблюдается расширение области применения больших объемов информации для разработки государственной политики, формирования официальной статистики, управления финансами, проверки эффективности бюджетных расходов и выполнения других функций государственного аппарата. В цифровой экономике сотрудники государственных органов сталкиваются с потребностью получения качественных данных для создания точных моделей предиктивного анализа с высокой степенью точности, что обуславливает дальнейшую автоматизацию рутинных процессов и расширение электронного взаимодействия с участниками. Происходит трансформация способов предоставления государственных услуг с целью повышения их эффективности и обеспечения удобства для граждан, включая максимальную доступность государственных услуг в электронном виде, оптимизацию их структуры, ликвидацию дублирующихся процессов и улучшение управления человеческими ресурсами.

Практические рекомендации

Нужно разработать «Национальную стратегию искусственного интеллекта» Этот стратегический документ определяет приоритетные направления развития искусственного интеллекта в Узбекистане на национальном уровне, включая его применение в государственном управлении для улучшения эффективности и качества услуг.

Я разработал проект закона о регулировании ответственности при внедрении искусственного интеллекта в электронное управление. Этот законопроект включает в себя 10 основных статей, которые определяют права и обязанности государственных органов, граждан и организаций в контексте использования искусственного интеллекта в управленческой деятельности. мое предложение направлено на создание правовой базы для регулирования деятельности с использованием искусственного интеллекта, а также на обеспечение защиты прав и интересов граждан и организаций в этой сфере. Данный проект будет предоставлен в виде приложения

Заключение

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в электронное управление является актуальным и перспективным направлением

развития государственного управления. В статье обосновывается необходимость и целесообразность использования ИИ в этой сфере, а также предлагается комплексный подход к его внедрению.

Анализ показал, что ИИ обладает значительным потенциалом для повышения эффективности и качества государственного управления. Основные преимущества использования ИИ в электронном управлении:

- Повышение эффективности и производительности. Автоматизация рутинных задач. ИИ освобождает госслужащих от выполнения монотонных и трудоемких операций, позволяя им сосредоточиться на более сложных и стратегических вопросах. ИИ анализирует данные и находит оптимальные решения, что сокращает время выполнения задач и повышает производительность труда.
- Улучшение качества государственных услуг ИИ обеспечивает круглосуточный доступ к государственным услугам через различные каналы (порталы, приложения, чат-боты). ИИ автоматизирует обработку запросов и заявлений, что уменьшает очереди и время ожидания для граждан. ИИ учитывает индивидуальные потребности каждого пользователя, предоставляя ему наиболее релевантные услуги и информацию.
- Принятие обоснованных решений. ИИ способен обрабатывать и анализировать большие массивы информации, что позволяет принимать решения на основе объективных данных и фактов. ИИ помогает увидеть взаимосвязи, которые не всегда очевидны для человека, что повышает точность прогнозирования и планирования.
- Снижение затрат и оптимизация ресурсов. ИИ позволяет автоматизировать задачи, которые ранее выполнялись вручную, что приводит к сокращению затрат. ИИ помогает рационально использовать ресурсы и избегать ненужных трат.

ПРИЛОЖЕНИЯ

"Закон о Цифровой Этике и Ответственности в Электронном Управлении"

Статья 1. Определения

В настоящем Законе используются следующие термины:

Электронное управление: использование информационных технологий для управления государственными и административными процессами, включая предоставление государственных услуг в электронной форме.

Искусственный интеллект (ИИ): система компьютерных программ, которая способна выполнять задачи, обычно требующие интеллекта человека, а также задачи, которые могут быть выполнены более эффективно с помощью ИИ,

Алгоритм ИИ: набор инструкций, по которым ИИ принимает решения или совершает действия.

Данные: информация, которая используется для обучения и работы ИИ.

Персональные данные: любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Статья 2. Общие принципы использования ИИ в электронном управлении
Использование ИИ в электронном управлении основано на следующих принципах:

Законность- Использование ИИ должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

Безопасность-ИИ должен быть безопасным для людей и окружающей среды.

Прозрачность-Алгоритмы ИИ должны быть прозрачными и понятными для пользователей.

Этичность-ИИ должен использоваться этично и не должен наносить ущерб правам и свободам человека.

Эффективность-Использование ИИ должно приводить к улучшению качества и скорости предоставления государственных услуг.

Ответственность-Государственные органы несут ответственность за использование ИИ в электронном управлении.

Статья 3 Защита конфиденциальности данных

Государственные органы обязаны обеспечивать защиту конфиденциальности персональных данных при использовании искусственного интеллекта в электронном управлении.

Сбор, хранение и обработка данных должны соответствовать законодательству о защите персональных данных.

Статья 4 Прозрачность и объяснимость алгоритмов

Государственные органы обязаны обеспечивать прозрачность и объяснимость алгоритмов искусственного интеллекта, используемых в электронном управлении.

Решения, принимаемые на основе алгоритмов искусственного интеллекта, должны быть объяснимыми и поддающимися проверке.

Статья 5 Запрет дискриминации и предвзятости

Использование искусственного интеллекта в электронном управлении не должно приводить к дискриминации по признакам расы, пола, возраста, религии и другим категориям.

Государственные органы обязаны обеспечивать равные возможности и справедливое обслуживание при использовании искусственного интеллекта.

Статья 6: Автоматизированное принятие решений

При использовании алгоритмов искусственного интеллекта для автоматизированного принятия решений в электронном управлении, государственные органы должны обеспечивать возможность контроля и апелляции решений.

Статья 7: Обучение искусственного интеллекта

Государственные органы обязаны обеспечивать надлежащее обучение искусственного интеллекта с целью минимизации ошибок и повышения его эффективности.

Обучение искусственного интеллекта должно осуществляться на основе данных, соответствующих этическим нормам и принципам.

Статья 8: Аудит и контроль

Предусматривается проведение аудита использования искусственного интеллекта в электронном управлении с целью оценки его эффективности, безопасности и соответствия законодательству.

Государственные органы обязаны предоставлять доступ к информации о применении искусственного интеллекта для общественного контроля.

	Постановка проблемы	Рекомендации и предложения	Кому предназначено	Ожидаемые результаты

<p>Проблемы этики и нормативного регулирования, связанные с использованием ИИ</p> <p>Использование ИИ в электронном правлении также поднимает вопросы безопасности и конфиденциальности данных.</p> <p>Угрозы кибербезопасности</p>	<p>Основные предложения были перечислены в приложениях</p>	<p>Политики и руководители государственных органов, заинтересованные в эффективном внедрении искусственного интеллекта в государственное управление</p> <p>Практикующие специалисты в области государственного управления и информационных технологий</p>	<p>Увеличение эффективности и производительности.</p> <p>Сокращение времени обработки данных и запросов граждан.</p> <p>Повышение точности и надежности принимаемых решений</p> <p>Улучшение доступности и качества государственных услуг</p>

Использованная литература:

1. Agarwal, A., Vanka, S., & Sriram, K. (2007). Critical Issues in e-Governance. In R. K. Bagga, & P. Gupta (Eds.), TRANSFORMING GOVERNMENT: E-GOVERNANCE INITIATIVES IN INDIA (2009 ed., pp. 51-86). Hyderabad: The Icfai University Press. Retrieved February 27, 2023
2. Bank, W. (2015, May 09). e-government. Retrieved February 19, 2023, from world bank: <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>
3. Bureau, P. I. (2022, August 03). Press Information Bureau- Ministry of Electronics & IT- E-governance. Retrieved February 21, 2023, from Press Information Bureau: <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1847837>
4. Chandrashekhar, R. (2008, October-December). Implementing NeGP: Importance of Impact Assessment. VIKALAPA, 33(4), 69-73. Retrieved February 19, 2023

5. Chauhan, R. (2008). National E-Governance Plan in India. Macao: United Nations University – International Institute for Software Technology. Retrieved February 13, 2023
6. Choi, J., & Xavier, J. (2021). Digitalization of Public Service Delivery in Asia. Asian Productivity Organization. Tokyo: Asian Productivity Organization.
7. Commission, S. A. (2008). PROMOTING e-GOVERNANCe - The SMART Way Forward. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES. NEW DELHI: MINISTRY OF PERSONNEL ,PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS. Retrieved
- 8 Воропаев, Д.С. Социокультурные основания китайской модели политической модернизации [Текст] / Д.С. Воропаев: Автореф. дис. ... канд. полит. наук. М.: МГУ, 2012. 27 с.
- 9 Кузык, Б.Н. Китай – Россия 2050: Стратегия саморазвития [Текст] / Б.Н. Кузык, М.Л. Титаренко. М.: Российская Академия наук, 2006. 656 с.
- 10 Рандма-Лийв, Т. О применимости «западных» теорий государственного управления в посткомму- нистических странах [Текст] / Т. Рандма-Лийв // Вопросы государственного и муниципального управ- ления. 2008. No 2.
- 11 Трахтенберг, А.Д. Электронное правительство: состоится ли «изобретение государства заново»? [Текст] / А.Д. Трахтенберг // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской Академии наук. 2012. Вып. 12. Екатеринбург